

НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ Т. Б. ГАФУРБЕКОВА В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ УЗБЕКСКОГО МУЗЫКОЗНАНИЯ.

М.П. Мухитдинов, Государственная консерватория Узбекистана, доцент, Ташкент, Узбекистан.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: музыкальная культура Узбекистана во многом сформировалась благодаря деятельности выдающихся ученых и музыковедов. Одним из них является доктор искусствоведения, профессор, Заслуженный деятель искусств Республики Узбекистан Тухтасин Батирович Гафурбеков. Его научные труды посвящены изучению музыкальной культуры Узбекистана, фольклорных истоков профессиональной музыки и вопросам взаимодействия традиций Востока и Запада.

ЦЕЛЬ: целью статьи является рассмотрение научной и педагогической деятельности Т. Б. Гафурбекова и определение его вклада в развитие музыкознания Узбекистана.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: материалами исследования послужили научные труды Т. Б. Гафурбекова, его монографии, статьи и энциклопедические публикации. В работе применялись историко-музыковедческий и аналитический методы исследования.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: анализ научных трудов Т. Б. Гафурбекова показал значительный вклад ученого в развитие музыкальной науки. В своих исследованиях он уделял особое внимание фольклорным истокам узбекского профессионального музыкального искусства, а также вопросам взаимодействия национальных и европейских музыкальных традиций.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: научное наследие Т. Б. Гафурбекова занимает важное место в развитии узбекского музыкознания и продолжает сохранять свою научную актуальность.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Т.Б. Гафурбеков, музыкознание, музыкальная культура Узбекистана, фольклор, профессиональная музыка, музыкальное наследие.

O‘ZBEK MUSIQASHUNOSLIGI RIVOJI KONTEKSTIDA T. B. G‘AFURBEKOVNING ILMIY MEROSI.

М.П. Muxitdinov, O‘zbekiston Davlat konservatoriyasi, dotsent vazifasini bajaruvchi Toshkent, O‘zbekiston.

Annotatsiya.

KIRISH: O‘zbekiston musiqa madaniyatining shakllanishi ko‘p jihatdan yetuk olimlar va musiqashunoslarning faoliyati bilan bog‘liqdir. Shunday olimlardan biri san‘atshunoslik doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasida xizmat ko‘rsatgan san‘at arbobi Tux-tasin Batir-ovich G‘afurbekovdir. Uning ilmiy ishlari O‘zbekiston musiqa madaniyatini,

professional musiqaning folklor ildizlarini hamda Sharq va G'arb musiqa an'alarining o'zaro ta'siri masalalarini o'rganishga bag'ishlangan.

MAQSAD: ushbu maqolaning maqsadi T.B. G'afurbekovning ilmiy va pedagogik faoliyatini ko'rib chiqish hamda uning O'zbekiston musiqashunosligi rivojiga qo'shgan hissasini aniqlashdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot materiallari sifatida T. B. G'afurbekovning ilmiy asarlari, monografiyalari, maqolalari va ensiklopedik nashrlari xizmat qildi. Ish jarayonida tarixiy-musiqashunoslik va tahliliy metodlardan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: T.B. G'afurbekovning ilmiy asarlarini tahlil qilish natijasida olimning musiqa ilmi rivojiga katta hissa qo'shgani aniqlandi. U o'z tadqiqotlarida o'zbek professional musiqa san'atining folklor ildizlariga hamda milliy va Yevropa musiqa an'alarining o'zaro bog'liqligi masalalariga alohida e'tibor qaratgan.

XULOSA: T.B. G'afurbekovning ilmiy merosi o'zbek musiqashunosligi taraqqiyotida muhim o'rin tutadi va hozirgi kunda ham o'z ilmiy ahamiyatini saqlab qolmoqda.

Kalit so'zlar: T.B. G'afurbekov, musiqashunoslik, O'zbekiston musiqa madaniyati, folklor, professional musiqa, musiqa merosi.

THE SCIENTIFIC HERITAGE OF T.B. GAFURBEKOV IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF UZBEK MUSICOLOGY.

M.P.Mukhitdinov, State Conservatory of Uzbekistan, Dotsent, Tashkent, Uzbekistan.

Annotation.

INTRODUCTION: the development of musical culture in Uzbekistan has largely been shaped by the work of prominent scholars and musicologists. One of them is Doctor of Art Studies, Professor, and Honored Artist of the Republic of Uzbekistan Tukhtasin Batirovich Gafurbekov. His scientific works are devoted to the study of the musical culture of Uzbekistan, the folklore origins of professional music, and the interaction between Eastern and Western musical traditions.

AIM: the aim of this article is to examine the scientific and pedagogical activity of T. B. Gafurbekov and to determine his contribution to the development of musicology in Uzbekistan.

MATERIALS AND METHODS: the research materials include the scientific works of T.B. Gafurbekov, such as his monographs, articles, and encyclopedic publications. Historical-musicological and analytical methods were applied in the study.

DISCUSSION AND RESULTS: the analysis of T. B. Gafurbekov's scientific works demonstrates his significant contribution to the development of musicology. In his research, he paid special attention to the folklore roots of Uzbek professional musical art and the interaction between national and European musical traditions.

CONCLUSION: the scientific heritage of T. B. Gafurbekov occupies an important place in the development of Uzbek musicology and continues to retain its scholarly significance today.

Keywords: T.B. Gafurbekov, musicology, musical culture of Uzbekistan, folklore, professional music, musical heritage.

Развитие узбекского музыкознания во второй половине XX – начале XXI века связано с деятельностью ряда выдающихся исследователей, внесших значительный вклад в изучение национальной музыкальной культуры. Среди них особое место занимает доктор искусствоведения, профессор, Заслуженный деятель искусств Республики Узбекистан Тухтасин Батирович Гафурбеков — известный музыковед, педагог и организатор науки. Его научные труды посвящены вопросам истории и теории музыки, проблемам взаимодействия восточных и западных художественных традиций, а также исследованию национального музыкального наследия.

Научная и педагогическая деятельность ученого оказала значительное влияние на развитие музыкознания Узбекистана, формирование новых исследовательских направлений и подготовку молодых специалистов в области музыкальной науки.

Свою научно-исследовательскую и педагогическую деятельность Тухтасин Батирович Гафурбеков посвятил изучению музыкальной культуры Узбекистана и осмыслению процессов культурного взаимодействия Востока и Запада. Его исследования направлены на выявление особенностей национальной музыкальной традиции, а также на анализ путей её развития в контексте мировой музыкальной культуры.

Учёный активно участвовал в научной жизни, выступая официальным оппонентом на защитах диссертаций исследователей из различных научных центров — Москвы, Казани, республик Закавказья, стран Центральной Азии и Казахстана. Благодаря широте научных интересов и глубоким теоретическим знаниям он приобрёл авторитет одного из ведущих специалистов в области музыкознания.

Научное наследие Гафурбекова включает значительное количество публикаций. Он является автором пяти монографий, а также многочисленных научных, просветительских и энциклопедических статей. В разные годы учёный принимал активное участие в подготовке крупных энциклопедических изданий. Так, в период 1971–1980 годов он занимал должность старшего научного редактора Узбекской советской энциклопедии. Позднее вошёл в редакционную коллегию энциклопедии «Ўзбекистон Республикаси» (1997), а также возглавлял музыкальную секцию «Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси» (тома I–XII, 2000–2005).

Особое место в научном наследии исследователя занимают его монографические труды, среди которых: «Фольклорные истоки узбекского профессионального музыкального творчества», «Творческие ресурсы национальной монодии и их преломление в узбекской советской музыке», «Творчество бастакоров: история, анализ, судьба», «О фольклорных истоках узбекского профессионального творчества», «Сайланма», «Музыка — моя Вселенная», «Тухтасин Гафурбеков в воззрениях современников». Эти издания отражают широкий спектр научных интересов ученого и демонстрируют его стремление к постоянному научному поиску и открытию новых исследовательских направлений.

Кроме того, Т. Б. Гафурбеков выступал редактором и рецензентом многих фундаментальных научных трудов, опубликованных в Узбекистане, России и Казахстане.

Круг научных интересов учёного отличается широтой и многообразием. Его исследования охватывают вопросы истории узбекской музыки, особенности традиционного музыкального наследия, проблемы профессионального музыкального творчества, а также вопросы современной музыкальной педагогики.

Многие научные статьи Гафурбекова были опубликованы в ведущих научных изданиях Москвы. Среди них можно выделить работы «Б. Асафьев о музыке устной традиции» (1986), «Узбекское инструментальное наследие» (1986), «Б. Асафьев об узбекском музыкальном наследии» (1987), «Авторская индивидуальность в традиционной узбекской музыке» (1988). Особое место занимает его статья «Музыкальная драма», опубликованная в фундаментальном издании «История музыки Средней Азии и Казахстана» (1995).

В ряде исследований учёный обращается к проблеме отражения образов Востока в творчестве европейских композиторов. В частности, им рассматриваются особенности восточной тематики в произведениях Моцарта, Бетховена, Рахманинова и Шимановского, что свидетельствует о стремлении автора рассматривать музыкальную культуру в широком историко-культурном контексте.

Не менее значимой была и научно-организационная деятельность Т. Б. Гафурбекова. Его талант исследователя, высокий профессионализм и энтузиазм способствовали активному развитию научных и образовательных проектов.

В разные годы он занимал ответственные административные должности. В 1983–1989 годах Гафурбеков возглавлял кафедру истории музыки Ташкентской государственной консерватории. В 1989–1991 годах занимал должность проректора по научно-творческой работе консерватории.

В 1992–1998 годах учёный являлся директором Научно-исследовательского института искусствознания Академии наук Республики Узбекистан, где внёс значительный вклад в развитие научных исследований в области музыкального искусства.

Особое значение имела его деятельность в системе подготовки научных кадров. Более двадцати лет он возглавлял специализированный региональный совет по защите докторских диссертаций при Научно-исследовательском институте искусствознания Академии наук Республики Узбекистан.

Тухтасин Батирович Гафурбеков родился 7 мая 1939 года в городе Фергане. Его детские годы были непростыми: рано оставшись без родителей, будущий ученый воспитывался в Ферганском детском доме № 1. Однако даже сложные жизненные обстоятельства не помешали развитию его творческих способностей.

Именно в детском доме проявился его интерес к музыке. Юному Тухтасину было позволено обучаться игре на различных инструментах — аккордеоне, фортепиано и духовых инструментах. Эти занятия способствовали формированию его музыкального мышления и художественного вкуса.

Уже в школьные годы он проявлял высокие академические способности. В 1955 году его имя было занесено в Книгу Почёта Ферганского областного комитета за отличную учёбу и активную общественную деятельность. В 1956 году он был награждён почётными грамотами Ферганского городского отдела народного образования и Министерства просвещения Узбекской ССР.

В 1957 году, окончив Детскую музыкальную школу № 1, Гафурбеков поступил на теоретическое отделение музыкального училища имени Хамзы. Продолжая образование, в 1961 году он стал студентом Ташкентской государственной консерватории, где обучался по специальности «музыковедение».

Научные способности будущего исследователя проявились уже в годы обучения. С первого курса он работал концертмейстером на кафедре хорового дирижирования, демонстрируя высокий уровень владения фортепиано и способность свободно ориентироваться в сложных партитурах различных эпох и стилей.

С третьего курса он начал преподавательскую деятельность на кафедре истории музыки, где участвовал в разработке учебных курсов по музыкально-историческим дисциплинам. Это свидетельствовало о его профессиональной зрелости и самостоятельности научного мышления.

Научное наследие Т. Б. Гафурбекова представляет собой важную часть современного узбекского музыкознания. Его исследования способствовали углублению понимания национальных музыкальных традиций, а также расширению научных представлений о взаимодействии различных культурных традиций.

Труды учёного демонстрируют органичное сочетание исторического и теоретического подходов к изучению музыкального искусства. Такой методологический синтез позволяет рассматривать музыкальные явления в широком культурно-историческом контексте и раскрывать их художественную специфику.

Таким образом, деятельность Тухтасина Батировича Гафурбекова занимает важное место в истории музыкознания Узбекистана. Его научные исследования, педагогическая работа и организационная деятельность оказали значительное влияние на развитие музыкальной науки и образования.

Творческое наследие ученого продолжает сохранять свою актуальность и сегодня, являясь важным источником для дальнейших исследований в области истории и теории музыкального искусства.

ADABIYOTLAR RO'YXATI| СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ| REFERENCES

1. Гафурбеков Т. Б. Фольклорные истоки узбекского профессионального музыкального творчества. — Ташкент: Фан, 1984.
2. Гафурбеков Т. Б. Творческие ресурсы национальной монодии и их преломление в узбекской советской музыке. — Ташкент, 1987.
3. Гафурбеков Т. Б. Творчество бастакоров: история, анализ, судьба. — Ташкент: Издательство литературы и искусства, 1992.
4. Гафурбеков Т. Б. Музыка — моя Вселенная. — Ташкент, 2005.
5. Гафурбеков Т. Б. Сайланма (Избранные статьи). — Ташкент, 2010.